

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Kui oluline on külvikorra järgimine põllukultuuride kasvatamisel?

Külvikorra järgimine on põllumajanduses oluline võte, mis tähendab erinevate põllukultuuride järjestikust või vahelduvat kasvatamist põllul. Külvikord aitab säilitada ja parandada mulla viljakust ja struktuuri. Sügavajureliste kultuuride kasvatamine madalama juurestikuga kultuuride vahel kobestab mulda sügavuti ja rikastab alumisi kihte süsinikuga luues soodsad tingimused nii järgnevatele kultuuridele kui ka mulla elustiku elutegevuseks. Täna, kui ilmastik on väga muutuv, on külvikorrast abi ka põuakahjustuste leevendamisel. Külvikorra järgimisel on tasakaalus mulla orgaanilise aine sisaldus, mis tekib mullas elusorganismide elutegevuse kaasmõjul ning kujutab endast erinevas lagunemisastmes olevat orgaanilist ainet. Piisav mulla orgaanilise aine hulk mullas parandab mulla

veehoiuvõimet ja aitab kaasa mulla struktuursuse säilitamisele. Kõigi eelpool nimetatud puuduste leevendamisele saab abi külvikorra rakendamisest, mis oleks kooskõlas mullastikulistest tingimustega.

Nii näiteks, saab mulla huumusvaru suurendada 2 t ha⁻¹ kui külvikorda on võetud kaheaastane ristik või põldhein. Üheaastaste liblikõieliste põhu mulda viimisel suureneb huumusvaru 0,4 t ha aastas ja vahekultuuride viljelemisel kuni 0,2-0,3 t ha kohta aastas. Üldjuhul võib arvestada, et 5 t põhku mulda viiduna võib taastada 1 t huumust. Haljasväetiskultuuride viljelemisel kulub 5 t kuivainet 1 t huumuse taastamiseks. Meie piirkondade tootjad kasutavad oma põldudel nii üheaastaste liblikõieliste kultuuride viljelemist kui ka põhu sisse kündmist.

1. Üheaastased liblikõielised tavaviljelus põllul, nemoraalse piirkonna juhtumianalüüs nr. 12. Foto Shanskiy, M.

2. Teravilja tüü küntakse mahepõllul sügiskünniga mulda, nemoraalse piirkonna juhtumianalüüs nr. 12. Foto Shanskiy, M.

VÕTMESÕNAD

Külvikord, muldade viljakus, nemoraalne piirkond

AUTORITEKOGU

Liina Talgre, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Mari Ivask, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merit Sutri, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Annely Kuu, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.